

ASR4Memory. Automatische Transkription und domänenspezifisches Fine-Tuning von Sprach- erkennungsmodellen für die Geschichtswissenschaft

Kompiel, Peter

peter.kompiel@fu-berlin.de
FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Kilgus, Tobias

tobias.kilgus@fu-berlin.de
FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Altmann, Marc

m.altmann@fu-berlin.de
FU Berlin, Universitätsbibliothek, Deutschland

Horvat, Christian

ch@carbon-copy.org
Fachhochschule Nordwestschweiz, Fachbereich
Mathematik und Physik, Schweiz

In zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen lagern bislang unerschlossene audiovisuelle Sammlungen, deren systematische Erschließung von großem Forschungsinteresse ist (vgl. Apel et al. 2022). Für eine nachhaltige Nachnutzung und Zugänglichmachung gemäß der FAIR-Prinzipien ist die Transkription dieser Quellen von zentraler Bedeutung (Wilkinson et al. 2016). Das durch das NFDI-Konsortium NFDI4Memory geförderte Projekt „ASR4Memory“¹ hat eine datenschutzkonforme und KI-gestützte Anwendung auf Basis von „WhisperX“ entwickelt, die in das Dienstportfolio von NFDI4Memory aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurde ein erstes prototypisches Fine-Tuning des Modells mit kuratierten, anonymisierten Oral-History-Daten auf einem Hochleistungsrechner umgesetzt.

Anwendung

Die Anwendung „ASR4Memory“² bietet einen niedrigschwelligen Zugang für Nutzende: Zunächst laden diese ihre audiovisuellen Ressourcen über eine browserbasierte

Oberfläche auf die Transkriptionsplattform hoch, in der die Daten sicher und datenschutzkonform verarbeitet werden.³ In einem ersten Schritt wird die Integrität des audiovisuellen Digitalisats geprüft, die Tonspur aus der Mediendatei in einem für die ASR passenden Audioformat extrahiert und das darin enthaltene Sprachsignal für die nachfolgende Spracherkennung tontechnisch optimiert (Anpassung der Lautstärke, Hervorhebung der Sprachfrequenzen), um von „WhisperX“ (Modell „Large-v3“) in höchstmöglicher Qualität transkribiert zu werden. Darauf folgt die automatische Transkription in der Originalsprache (insgesamt 30 Sprachen möglich) samt Sprecherdiarisierung sowie Wort- und Satzalinierung⁴ (vgl. Bain et al. 2023), woraus schließlich die Exportformate des Transkripts erzeugt und im letzten Schritt den Nutzenden online über eine sichere Datenübertragung bereitgestellt werden.

Die Transkriptformate umfassen Text- und PDF-Dateien (.txt, .pdf) für die Langzeitsicherung, zeitlinierte Untertiteldateien mit satz- bzw. wortbasierten Timecodes (.vtt, .srt) für die Einbindung in Medienplayern, eine Transkripttabelle mit und ohne Sprecherauszeichnungen (.csv) für die manuelle Korrektur und Erschließung mit Editor-Werkzeugen, eine JSON-Datei mit satzbasierten Timecodes und Sprecherauszeichnungen (.json), eine Transkripttabelle mit wortbasierten Timecodes (.csv) sowie das Austauschformat TEI-XML zur maschinellen Datenverarbeitung, um die Anreicherung der Ressource mit Metadaten oder die Nachnutzung, bspw. im Rahmen einer Named Entity Recognition, zu ermöglichen.

Fine-Tuning

Die KI-basierte Spracherkennung weist einige Schwächen auf, erzeugt Transkriptionsfehler (z. B. im Falle von Eigennamen) und ermöglicht keine rein wortgetreue Transkription (vgl. Wollin-Giering et al. 2024). So werden Füll- und Bindewörter oft ausgelassen sowie grammatikalische Korrekturen im Transkript vorgenommen. Daher wurde im Projekt untersucht, ob über das Fine-Tuning des Whisper-Modells „Large-v3“ mit domänenspezifischen Trainingsdaten die Transkriptqualität erhöht werden kann. Dafür wurden händisch transkribierte und lektorierte deutschsprachige Oral-History-Interviews⁵ aus der Sammlung „Erlebte Geschichte“⁶ (95 Interviews mit insgesamt über 300 Stunden) mit hoher Audioqualität ausgewählt. Da die für das Training erforderliche Aufbereitung ein zeitaufwändiger Arbeitsschritt ist, wurden im Projekt effiziente Workflows entwickelt, in denen mehrere KI-unterstützte Komponenten technisch komplexe Aufgaben durchführen. Dazu gehörte die textuelle und akustische Anonymisierung der Zeitzeugeninterviews aus rechtlichen und ethischen Gründen mithilfe einer LLM-gestützten Named Entity Recognition (NER) mithilfe des Modells Llama 3.3 70B. Anschließend wurden die Trainingsdaten in einzelne Segmente (insgesamt etwa 200.000) aufgeteilt und in das für High-Performance Computing optimierte HDF5-Format konvertiert.

Für das Fine-Tuning des Whisper-Modells wurde der Machine-Learning-Ansatz der Hyperparameter-Optimierung gewählt. Um einen möglichst hohen Trainingseffekt zu erzielen, werden hierbei aus einer Vielzahl möglicher Hyperparameter die potenziell wirkungsstärksten identifiziert. Für die Optimierung der einzelnen Hyperparameterwerte kamen bayes'sche Statistikmethoden und die Bibliothek „Ray Tune“ zum Einsatz, um im Rahmen eines populationsbasierten Ansatzes verschiedene Werte-Kombinationen parallel und in iterativen Durchläufen (Epochen) über die Trainingsdaten zu vergleichen und die besten Trainingsmodelle auszuwählen.

Durch das Fine-Tuning konnte die Spracherkennung signifikant verbessert und eine höhere Transkriptqualität erreicht werden. Für die systematische Qualitätsevaluation wurden, neben der Erhebung der „klassischen“ Wortfehlerquote, das LLM Mistral-Small-24B-Instruct-2501 eingesetzt, um das Auftreten von mehreren unterschiedlich gewichteten Fehlertypen in den Transkripten zwischen dem Vanilla- und finegetunten Modell zu vergleichen. In der Auswertung des Modells zeigte sich, dass durch das domänenspezifische Training mit den optimierten Hyperparametern Learning Rate, Warm-Up Steps und Weight Decay zum einen sich die Wortfehlerquote signifikant reduzierte (um etwa 10 Prozent). Zum anderen wurden besonders auch historische Begriffe und Eigennamen deutlich besser erkannt (etwa 15 Prozent). Des Weiteren konnten wir nachweisen, dass die Sprachglättungen (Entfernen von Füll- und Bindewörtern, Ignorieren von Satz- und Wortabbrüchen, grammatikalische Änderungen an der Satzstruktur) des probabilistisch arbeitenden Modells deutlich abnahmen und somit eine wortgetreue Transkription resultierte. Die Nutzung eines „LLM-as-a-Judge“ (vgl. Zheng et al. 2023), das auftretende Fehler im Transkript identifiziert und kategorisiert, ermöglichte eine skalierbare und gleichzeitig differenzierte Evaluation der Transkriptionsqualität des adaptierten Modells.

Sowohl das Transkriptionstool als auch die adaptierten Modelle werden in einem iterativen Austausch mit der geschichtswissenschaftlichen Community fortlaufend weiterentwickelt. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem am Zuse-Institut Berlin angesiedelten Projekt „Geometric Neuroevolution for Fine-tuning Automatic Speech Recognition“ aus dem Exzellenzcluster „MATH+“ interdisziplinär zusammen. Der Quellcode ist open source in einem GitHub-Repository veröffentlicht.⁷ Im 2025 begonnenen DFG-Projekt „Open.Oral-History“⁸, das technisch an „ASR4Memory“ anknüpft, werden juristische Risiken und Problemstellungen praxisnah adressiert, auch mit Blick auf Persönlichkeits- und Urheberrechtsschutz im Kontext der maschinellen Datenverarbeitung.

Das Poster präsentiert die Funktionalitäten der Anwendung. Auf einem Notebook werden die Fine-Tuning-Ergebnisse anhand von Interview-Beispielen mit automatisch erstellten Untertiteln audiovisuell demonstriert.

Fußnoten

1. Projektwebseite „ASR4Memory“: <https://www.fu-berlin.de/asr4memory> (zugegriffen: 15.07.2025).
2. GitHub-Repository „asr-transcribe“, Release v1.1.0: <https://github.com/asr4memory/asr-transcribe> (zugegriffen: 11.12.2025).
3. Ein Vorteil des Webservices gegenüber dem populären und ebenfalls auf WhisperX basierenden Tool „noScribe“ (<https://github.com/kaixxx/noScribe>) ist, dass die Nutzenden keine eigene leistungsstarke Hardware sowie Software-Installation für eine lokale Datenverarbeitung benötigen.
4. Auf Satzebene wurde die Alinierung mit einem Post-processing-Skript an die Anforderungen der Oral History angepasst, um u. a. zusammenhängende Sinneinheiten (Segmente) von maximal 120 Zeichen (konfigurierbarer Wert) zu garantieren, die als Untertitel anzeigbar sind und sich in der Oral-History-Praxis für eine inhaltliche Erschließung als geeignet herausgestellt haben, vgl. hierzu die nahezu deckungsgleichen Transkriptionsrichtlinien der Projekte „Eiserner Vorhang. Tödliche Fluchten und Rechtsbeugung gegen Ausreisewillige und Flüchtlinge“ (Dollmann et. 2024) und „Colonia Dignidad. Ein chilenisch-deutsches Oral History-Archiv“ (Dollmann et al. 2021).
5. Im Projekt „Erlebte Geschichte“ wurden auf dieselben Transkriptionsrichtlinien zurückgegriffen wie in den Projekten „Eiserner Vorhang“ und „Colonia Dignidad“.
6. Vgl. <https://archiv.erlebte-geschichte.fu-berlin.de/> (zugegriffen: 15.07.2025).
7. GitHub-Repository „asr-finetune“: <https://github.com/asr4memory/asr-finetune> (zugegriffen: 11.12.2025). Da es sich bei dem finegetunten Modell um ein Proof of Concept handelt und die rechtliche Prüfung zur Publikation des angepassten Modells noch nicht abgeschlossen, ist es bislang nicht auf der Open-Source-Plattform HuggingFace publiziert.
8. <https://www.fu-berlin.de/ooh> (zugegriffen: 15.07.2025).

Bibliographie

- Apel, Linde, Almut Leh und Cord Pagenstecher** (2022): Oral History im digitalen Wandel. Interviews als Forschungsdaten. https://zeitgeschichte-hamburg.de/files/public/FZH/PDF/apel_erinnern_ebook_offen.pdf (zugegriffen: 15.07.2025).
- Bain, Max et al.** (2023): WhisperX: Time-Accurate Speech Transcription of Long-Form Audio, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.00747>.
- Brinckmann, Caren** (2009): Transcription Bottleneck of Speech Corpus Exploitation. In: Lyding, Verena (Hrsg.): Proceedings of the Second Colloquium on Lesser Used Languages and Computer Linguistics (LULCL II). Combining efforts to foster computational support of minority languages (EURAC book, 54),

S.165-179, https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6832/file/Brinckmann_Transcription_Bottleneck_of_Speech_Exploitation_2009.pdf (zugegriffen: 15.07.2025).

Dollmann, Lydia und Dorothee Wein (2021): Richtlinien für die Transkription und Segmentierung narrativer Video-Interviews im Projekt „Colonia Dignidad. Ein chilenisch- deutsches Oral History-Archiv“, https://www.cdoh.net/archiv/sammlung/CDOH_Transkriptionsrichtlinien_2021_12_20.pdf (Stand: 15.07.2025).

Dollmann, Lydia und Dorothee Wein (2024): Richtlinien für die Transkription und Segmentierung narrativer Video-Interviews, https://www.oral-history.digital/dokumente/Transkriptionsrichtlinien_Eiserner_Vorhang-2024_02_16.pdf (Stand: 15.07.2025).

Kilgus, Tobias and Peter Kompel (2025): Das Transkript im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Automatische Spracherkennung in der Oral History, in: BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 38 (1), 2025 (accepted).

Lehečka, Jan et al. (2023): Transformer-based Speech Recognition Models for Oral History Archives in English, German, and Czech, https://www.isca-archive.org/interspeech_2023/lehecka23_interspeech.pdf (Stand: 15.07.2025).

Radford, Alec et al. (2022): Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.04356>.

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018. .

Woggon, Helga (2012): Transkription und Übersetzung. Video-Interviews als Lesetexte, in: Zeugen der Shoah. Die didaktische und wissenschaftliche Arbeit mit Video-Interviews des USC Shoah Foundation Institute, Berlin, S. 24-28, https://www.zeugendershoah.de/unterrichtsmaterialien/vha_broschuere/index.html (Stand: 15.07.2025).

Wollin-Giering, Susanne, Markus Hoffmann, Jonas Höfting und Carla Ventzke (2024): Automatic Transcription of English and German Qualitative Interviews, in: *Forum Qualitative Sozialforschung* 25 (1), <https://doi.org/10.17169/fqs-25.1.4129>.

Zheng, Lianmin et al. (2023): Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.05685>.